

Мурожаатлар билан ишлаш тартибини бузганлик учун жавобгарлик асосларини такомиллаштириш

Хусенов Равшанбек Рустам ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги

Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15385603>

Аннотация. Мақолада мурожаатлар билан ишлаш тартибини бузиш билан боғлиқ муаммолар, уларнинг сабаблари ва оқибатлари кўриб чиқилади. Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги қонуни асосида мурожаатларни кўриб чиқиш тартиби, аноним мурожаатлар ва ваколатномалар билан боғлиқ талаблар таҳлил қилинади. Мурожаатларни вақтида ва самарали кўриб чиқмаслик, тартибга риоя этмаслик каби хатоликлар давлат хизмати сифатига таъсир қилиши таъкидланади. Жавобгарликни такомиллаштириш учун рақамли технологиялардан фойдаланиш, ходимлар малакасини ошириш ва жамоатчилик назоратини кучайтириш каби комплекс чоралар таклиф этилади.

Калит сўзлар. Мурожаатлар, жавобгарлик, тартибни бузиш, давлат хизмати, қонунчилик, рақамли технологиялар, аноним мурожаатлар, ваколатнома, жамоатчилик назорати, ходимлар малакаси.

Совершенствование основ ответственности за нарушение порядка работы с обращениями

Аннотация. Статья посвящена проблемам, связанным с нарушением порядка работы с обращениями, их причинам и последствиям. На основе Закона Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц» анализируются процедуры рассмотрения обращений,

требования к анонимным обращениям и доверенностям. Подчеркивается, что ошибки, такие как несвоевременное или неэффективное рассмотрение обращений и несоблюдение процедур, негативно сказываются на качестве государственных услуг. Для совершенствования ответственности предлагаются комплексные меры, включая использование цифровых технологий, повышение квалификации сотрудников и усиление общественного контроля.

Ключевые слова. Обращения, ответственность, нарушение порядка, государственные услуги, законодательство, цифровые технологии, анонимные обращения, доверенность, общественный контроль, квалификация сотрудников.

Improving the Grounds for Liability for Violating the Procedure for Handling Appeals

Annotation. The article examines issues related to violations of the procedure for handling appeals, their causes, and consequences. Based on the Law of the Republic of Uzbekistan “On Appeals of Individuals and Legal Entities,” the procedures for processing appeals, requirements for anonymous appeals, and powers of attorney are analyzed. It is emphasized that errors such as untimely or ineffective handling of appeals and non-compliance with procedures negatively impact the quality of public services. Comprehensive measures are proposed to improve accountability, including the use of digital technologies, enhancing employee qualifications, and strengthening public oversight.

Keywords. Appeals, liability, procedural violations, public services, legislation, digital technologies, anonymous appeals, power of attorney, public oversight, employee qualifications.

Мурожаатлар билан ишлаш тартиби давлат органлари, ташкилотлар ва бошқа муассасалар томонидан самарали ва тўғри бошқарилиши керак. Мурожаатларни ҳал қилишда юзага келадиган хатоликлар, вақтида ва самарали жавоб бермаслик, тартибларни бузиш каби ҳолатлар давлат хизматининг сифатига жиддий таъсир кўрсатади. Шу боис, мурожаатлар билан ишлаш тартибини бузганлик учун жавобгарликни такомиллаштириш масаласи долзарб бўлиб қолмоқда.

Мурожаатлар билан ишлаш тартибини бузиш ҳолатлари

Мурожаатлар билан ишлаш тартибини бузиш турли шаклларда юз бериши мумкин, жумладан:

- **Вақтида жавоб бермаслик:** Мурожаатга белгиланган муддатда жавоб берилмаслиги, фуқароларнинг асосий ҳуқуқини бузади.
- **Жавобнинг нотўғри ёки яроқсиз бўлиши:** Бошқа ташкилотларга юборилиши керак бўлган мурожаатлар нотўғри жойга йўналтирилиши, ёки жавоблар аниқ ва тўлиқ бўлмаслиги мумкин.
- **Тартибга риоя этмаслик:** Мурожаатларни қабул қилиш ва ишлов бериш тартибининг бузилиши, фуқароларга шаффофлик ва адолатли хизмат кўрсатиш имкониятини камайтиради.
- **Санкцияларни қўлламаслик:** Мурожаатларни нотўғри кўриб чиқиш ёки уларни ҳал қилишда бадий муаммолар юзага келганда, тегишли жазо чораларининг этишмаслиги.

Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 11 сентябрда қабул қилинган "Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тугрисида"ги қонунининг 3-боби "Мурожаатларни бериш ва уларни куриб чиқиш тартиби"га багишланган бўлиб, қонуннинг 20-моддасида

белгиланган куйидаги ҳолатларда мурожаатлар куриб чиқилмаслиги акс эттирилган:

1. Аноним мурожаатлар.

2. Жисмоний ва юридик шахсларнинг вакиллари орқали берилган мурожаатлар, уларнинг ваколатини тасдиқловчи ҳужжатлар мавжуд бўлмаган тақдирда.

3. Қонунда белгиланган бошқа талабларга мувофиқ бўлмаган мурожаатлар.

1. Аноним мурожаатлар - жисмоний шахснинг фамилияси (исми, отасининг исми), унинг яшаш жойи тугрисидаги маълумотлар, юридик шахснинг тулик номи, жойлашган ери (почта манзили) тугрисидаги маълумотлар курсатилмаган ёки улар ҳақида сохта маълумотлар курсатилган, шунингдек имзо (электрон рақамли имзо) билан тасдиқланмаган мурожаат. Аноним мурожаатлар куриб чиқилмайди. Бу мантикийдир. Масалан, агар мурожаатда мурожаат этувчининг яшаш жойи тугрисидаги маълумотлар курсатилмаган бўлса, унга жавобни қаерга юбориш уз-узидан номаълум бўлади. Мурожаатда баён этилган далилларни текшириш ёки мазкур далил бўйича ҳужжатларни тақдим этиш зарурати тугилса, мурожаат этувчи билан боғланиб бўлмайди. Бу мурожаат этувчининг фамилияси (исми, отасининг исми) ва имзосига ҳам тааллуқлидир, уларсиз мурожаат этувчи шахсига аниқлик киритиб бўлмайди.

Мурожаатни аноним деб эътироф этиш мурожаатлар билан ишлаш бўйича бўлинма ёки мурожаатни куриб чиқувчи таркибий бўлинма томонидан амалга оширилади.

Мурожаат аноним деб эътироф этилганда, бу ҳақида хулоса

тайёрланади. Хулосада мурожаатни аноним деб эътироф этиш учун асослар курсатилади. Мурожаатни аноним деб эътироф этиш тугрисидаги хулоса мурожаатлар билан ишлаш буйича булинма рах,бари ёки таркибий булинма рах,бари томонидан тасдиқланади.

Аноним мурожаатлар тегишли хужжатлари билан бирга алоҳида йигмажилдда сакланади, маълумот ва тахлил учун уларнинг ҳисоби юритилади.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят процессуал кодексининг 323-моддасида жисмоний ва юридик шахсларнинг жиноят ҳқидаги аноним мурожаатларига қуйидагича таъриф берилган: "Жиноят ҳқидаги имзосиз, калбаки имзоли ёки уйдирма шахс номидан ёзилган хат, ариза ёки бошқа аноним хабарлар жиноят ишини қузғатиш учун сабаб була олмайди". Лекин истисно тариқасида жиноят содир этишига тайёрланаётган ёки содир этилган жиноятлар ҳқидаги аноним хатлар руйхатга олинмасдан тезкор хизматларга жиноятларнинг олдини олиш ва очишда фойдаланиш учун тақдим этилади.

2. Жисмоний ва юридик шахсларнинг вакиллари орқали берилган мурожаатлар, уларнинг ваколатини тасдиқловчи уужжатлар мавжуд булмаган тақдирда. Жисмоний ва юридик шахсларнинг вакили мурожаат этиш вақтида уз ваколатларини тасдиқлайдиган хужжатни, шунингдек уз шахсини тасдиқловчи хужжатни курсатиши керак.

Ишончнома умумий ва махсус турларга булинади.

Умумий ишончномада ҳар хил битимлар ва бошқа юридик ҳаракатлар қилиш, масалан, юридик ва жисмоний шахсларнинг филиалларини идора этиш ёки фуқарога қаршли мулкни бошқариш учун берилган ваколат курсатилади.

Махсус ишончномада бир турдаги битимларни тузиш, масалан, фермер хужаликлари ва уларнинг аъзоларидан кишлок хужалик махсулотларини харид килиш буйича битимлар тузиш учун ваколат белгиланади. Факат бирон-бир битимнигина тузиш, масалан, сотиб олиб ажратиб куйилган товарни олиш учун берилган ишончнома берганлик махсус ишончнома хисобланади. Ишончномада унинг қачон берилганлиги курсатилиши лозим, акс холда, у хақиқий саналмайди. Ишончнома купи билан уч йил муддатга берилиши мумкин. Агар ишончномада муддат курсатилган булмаса, у берилган кундан бошлаб бир йил мобайнида уз кучини саклайди. Берилган куни курсатилмаган ишончнома хақиқий эмас (ФК, 139-модда).

Ташкилотлар томонидан товарлар ва бошка моддий бойликлар олиш учун бериладиган ишончномаларда уларнинг амалда булиш муддати, албатта, курсатилиши керак.

Нотариал шаклни талаб килувчи битимларни тузиш ёхуд юри-дик шахсларга нисбатан харакатларни амалга ошириш учун берилган ишончнома идора томонидан тасдиқланган булиши керак. ФКнинг 136-137-138-моддаларида назарда тутилган холлар бундан мустаснодир.

Ишончномаларнинг нотариал идоралардан ташкари бошка ташкилотлар томонидан тасдиқланиши ФКнинг 136-137-моддалари билан белгиланади. Чунончи, хат-хабарлар, шу жумладан пул ва посилкалар олиш учун бериладиган ваколатнома, иш хақи хамда меҳнат муносабатлари билан боглик булган бошка туловларни, муаллиф ва ихтирочиларга бериладиган хакларни, пенсиялар, ёрдам пуллари ва стипендияларни, шунингдек халк банкларидан тегишли суммаларни олиш учун бериладиган ишончнома фуқаролар яшаб турган жойдаги

узини узи бошқариш органлари томонидан, ишлаб турган ёки уқиб турган ташкилот томонидан, турар жойдаги уйга хизмат курсатувчи уй-жойдан фойдаланиш ташкилоти томонидан, даволаниб турган жойида эса - даволаниш муассасасининг маъмурияти томонидан, харбий хизматчи томонидан ишончнома берилганида - тегишли харбий қисм қумондонлиги томонидан тас-диқланиши мумкин. Озодликдан махрум қилиш ёки қамоқда сақла-наётган шахсларга бериладиган ишончнома тегишли муассасалар бошлиқлари томонидан тасдиқланади.

Юридик шахс номидан бериладиган ишончнома рақбар томонидан имзоланиб, унга ушбу юридик шахснинг мухри босилади.

Давлат мулкига асосланган юридик шахс номидан пул ва бошқа мулкый бойлиқларни олиш ёки топшириши учун бериладиган ишончнома ушбу юридик шахснинг бош бухгалтери томонидан ҳам имзоланиши қерак. Банкда операцияларни амалга оширишга ишончнома бериш тартиби ва унинг шакли қонун ҳужжатлари билан белгилаб қуйилади.

Вақилли шахсий ишончга боғлиқ булганлиги туфайли вақолат олган шахс қандай ҳаракатларни қилишга вақил қилинган булса, уларни шахсан узи бақариши лозим. Вақил олган вақолати юза-қидан бу ҳдракатларни бақаришни фақат ишончномада қурсатилган лолларда ёки вақолат берувчининг манфаатларини қуриқлаш учун маълум бир шароитлар туфайли бировга топширишга мажбур булсагина бошқа шахсга топширишга ҳақли. Вақолатнинг вақил томонидан бошқа шахсга утқазилиши мумкинлиги назарда тутилган ишончнома нотариал идора томонидан тасдиқланиши лозим.

Жиноий жавобгарликнинг шарти сифатида ушбу қилмишлардан

бирини содир этиш натижасида жиддий зиённинг келиб чиқиши белгиланган.

Курилатган модданинг биринчи қисмида курсатилган жиноят маъмурий жавобгарлик (МЖТКнинг 43,44 ва 46-моддалари) билан содир этиш усулидан фарқ қилмайди. Жиноий ва маъмурий жавобгарлик уртасидаги асосий фарқ қилмиш натижасида келиб чиққан оқибатдир, яъни жиноий жавобгарликда жиддий зиён келиб чиққан бўлиши лозим, бундай оқибат келиб чиқмаган тақдирда эса маъмурий жавобгарлик (муайян тоифадаги шахсларга нисбатан интизомий жавобгарлик) вужудга келади.

Мурожаатлар билан ишлаш тартибини бузганлик учун жавобгарликни такомиллаштириш, фақат қонунчиликни кучайтириш билан чекланмасдан, барча соҳаларда комплекс ёндашувни талаб қилади. Рақамли технологиялардан фойдаланиш, жамоатчилик назоратини кенгайтириш, ходимлар малакасини ошириш ва жазо чоралари орқали мурожаатлар билан ишлаш жараёнини такомиллаштириш мумкин. Бу жараёнлар орқали давлат органларининг самарали фаолиятини таъминлаш ва фуқароларга юқори сифатли хизмат кўрсатиш имконияти яратиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тугрисида Ўзбекистон Республикасининг қонуни 2017 йил 11 сентябрь, УР[^]-445-сон. [www/http//lex.uz](http://lex.uz).

2. Мирзиёев Ш.М 2017 йил 22 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. [www/http.prezident.uz](http://http.prezident.uz) sayti.

3. Ўзбекистон Республикасининг Вазирлар Маҳкамасининг “Давлат органларида, давлат муассасаларида ва давлат иштирокидаги ташкилотларида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисидаги Намунавий низомни тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори, 341-сонли, 2018, 7 май.

